

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

© 2021

И.А. Кондаурова¹

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В МАРКСИЗМЕ И НЕОМАРКСИЗМЕ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Ключевые слова: *классическая политическая экономия, неомарксизм, марксизм, рабочая сила, труд, экономика для человека.*

Во всех экономических системах в любую эпоху человек был и остается основной производительной силой общества. Концепции и модели природы человека разрабатывались на протяжении всей истории развития экономической теории. Исследование этой категории требует междисциплинарного подхода, поскольку различные философские, экономические, социологические и другие течения и школы наполняют структуру этой модели собственным содержанием. То есть человек в экономической теории рассматривается в контексте конкретной исследовательской парадигмы. Кроме того, существует обратная связь между теоретической моделью и реальным поведением в жизни. Таким образом, наблюдается апробация теоретической модели в реальной жизни.

Формирование рыночных принципов хозяйствования повлекли коренные изменения во взглядах на человека и его роли в экономике. Формируется новая модель человека, благодаря которой происходит выделение из моральной философии самостоятельной науки – политической экономии. Появляется новое направление политической экономии – классическая школа, основоположники которой У. Петти и П.-Л. Бугильбер заложили основы трудовой теории стоимости.

А. Смит, центральная фигура классической политической экономии, развил великое открытие У. Петти о труде как источнике стоимости. Он подчеркивал, что стоимость любого товара для его владельца, который не ставит цель использовать его или лично потреблять, а обменивать на другие вещи, равна количеству труда, которое он может взамен приобрести или получить в свое распоряжение. Иными словами, труд человека является действительным источником и мерилom меновой стоимости всех товаров.

¹ *Кондаурова Инна Александровна*, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления бизнесом и персоналом, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический университет, г. Донецк (inna.a.kondaurova@mail.ru).

***Цитирование:** Кондаурова И.А. (2021). Концепция человека в марксизме и неомарксизме: презентация новой учебной дисциплины // Вопросы политической экономии, № 2(26), С. 158-166.

DOI: 10.5281/zenodo.5040340 (<https://zenodo.org/record/5040340>)

Представители институциональной экономической теории отвергают гипотезу максимизации личной полезности как атрибут человеческой деятельности. Мотивами могут быть самореализация, творческая деятельность, стремление к совершенству, власти, славе, душевному комфорту и т.п. Сравнивая «человека экономического» и «человека институционального», можно отметить разную направленность целей экономической деятельности: в первом случае – на максимизацию материальных благ, а во втором – на укрепление своего положения и статуса в обществе.

Манипуляция общественным сознанием на основе трансформации системы потребительских нужд заменяет мир хозяйства и деятельности миром потребления. Культура потребления становится продуктом производства. Бизнес, применяя технологии воздействия на сознание (маркетинг, киноискусство и т.д.) создает такие феномены культуры, как потребности-желание, ценностные установки, регулирующие потребительские стандарты поведения человека. На этой основе формируется новое направление исследования человеческой природы – поведенческая экономика.

Существуют множество других современных концепций человека, среди которых можно выделить: концепцию роскоши В. Зомбарта; теорию скрытых мотивов потребителя Е. Дитхтера; системную модель REMM (resourcesful, evaluative, maximizing man – человек изобретательный, оценивающий, максимизирующий) К. Бруннера; теорию человеческого капитала Т. Шульца, Г. Беккера; модель творческого человека – «*homo creativus*» английского экономиста Дж. Фостера и др. Отдельно отметим понимание человека в философии В.И. Вернадского. В центре учения о ноосфере – сфере разума – находится человек. Человек у Вернадского рассматривается как планетарное явление, человек-созидатель, культурный, мыслящий, активный, инициативный, творческий.

Как видим, интерес к человеку как субъекту экономической жизни, пониманию мотивов и условий формирования его экономического поведения на протяжении всей истории экономической мысли есть и будет предметом исследования многих ученых. Поэтому изучение этого направления через призму идей построения социально справедливого общества видится нами чрезвычайно актуальным.

Представленная нами дисциплина «Концепция человека в марксизме и неомарксизме», как составляющая подготовки по направлению «Управление персоналом», представляет собой систему знаний о труде, производственных отношениях, человеке и его роли в экономике и обществе с точки зрения марксизма и неомарксизма.

Проблема понимания человеческой природы занимает в учении Карла Маркса особое место. В своем фундаментальном труде «Капитал» К. Маркс отмечает, что человек, его созидательные качества, накопленные за много поколений, является главным капиталом общества. Исходным пунктом его анализа выступает труд как источник всего созданного в обществе продукта. В мире, где власть денег является абсолютной, где все продается и покупается, рабочая сила человека также является товаром.

В основе методологии К. Маркса марксизма лежит разработанный им специфический метод познания – материалистическая диалектика. С одной стороны, материалистическая диалектика, как и диалектика вообще, рассматривает все об-

щественные явления и процессы с учетом постоянных изменений, в постоянном движении. Одновременно она является материалистической, поскольку считает отношения, формирующиеся в процессе материального производства, основой, фундаментом всех других общественных отношений. Важную роль в методологии К. Маркса занимает метод единства исторического и логического, сущность которого кратко можно охарактеризовать следующим образом: логическое исследование производственных отношений методом восхождения от абстрактного к конкретному, от простого к сложному отражает действительный исторический процесс развития; однако логическое отражение – это не слепое копирование действительности, а отражение ее в наиболее существенном, основном, закономерном.

Ведущее место в марксизме занимают положения трудовой теории стоимости, получившие развитие и новое звучание в трудах К. Маркса. В качестве исходного пункта анализа капиталистического товарного производства Маркс принимает, что все произведенные товары представляют собой продукты человеческого труда. Люди могут производить продукт только вступив друг с другом в определенные отношения – производственные отношения. Любой товар имеет потребительную стоимость и стоимость. Но, если товар имеет двойственную природу, то и труд товаропроизводителя по своему характеру двойственен. С одной стороны, труд выступает как процесс взаимодействия людей, направленный на изменение окружающей природы с целью удовлетворения общественных потребностей. С другой стороны, труд – это средство отчуждения людей. Связав отчуждение с особым характером труда, Маркс доказал, что отчужденный труд выступает исторически переходной формой на пути превращения труда в потребность человека, насущную необходимость. Анализ отчужденного труда стал одним из важных условий разработки Марксом материалистического понимания истории, приблизил его к раскрытию тайны классического капиталистического способа производства, дал возможность определить роль материального производства в системе общественного производства, выявить зависимость общественного сознания от общественного бытия, раскрыть сущность частной собственности и ее исторический характер, дать новое понимание проблемы общественного развития как движения от отчуждения к свободе.

На производство различных продуктов затрачивается разное количество труда. Труд, результатом которого является потребительная стоимость, К. Маркс назвал конкретным трудом, без которого невозможна человеческая жизнь, поскольку именно этот полезный труд является вечной, естественной необходимостью, условием существования человека. А человеческий труд в общем, который представляет собой расходование энергии рабочего, его умственных и физических сил – это абстрактный труд. Именно абстрактный труд создает стоимость товара, воплощается в нем как труд, независимо от своей специфики, специализации производителя, и исторической категорией, которая выражает производственные отношения товарного производства.

Условием возникновения товарного производства выступает общественное разделение труда, которому свойственна специализация, обусловленная экономической обособленностью производителей. Таким образом, труд воплощает общественный характер, поскольку направлен на удовлетворение потребностей других людей. Общественный характер труда проявляется в процессе обмена. Однако в

самом процессе производства в результате экономической обособленности товаропроизводителей труд принимает частный характер. В результате складывается противоречие частным и общественным характером труда. Это противоречие Маркс определяет, как основное противоречие товарного производства.

На основании анализа капиталистического способа производства Маркс пришел к выводу, что в условиях абсолютного господства частной собственности человек теряет свою уникальность, превращаясь в функцию производства. Маркс обращает внимание на тот факт, что произведенная потребительная стоимость, включенная в сферу обмена, сразу же превращается в меновую стоимость. Новая стоимость трансформирует конкретный труд в абстрактный, порождая товарный фетишизм. Попав в зависимость от мира вещей, человек тщетно пытается вернуть свою самостоятельность. В условиях фетишизации товара, денег и капитала, отношения работника и капиталиста функционируют как олицетворенный труд и как воплощенный капитал. Это ложный мир, где люди существуют, как функции, где вещи господствуют над создателем, где персонификация общественных отношений означает деперсонификацию, дегуманизацию людей. Понимая историю как самосозидание человека, Маркс считал, что она начинается с коммунизмом, продолжается в обществе гуманизма, где доминируют настоящие человеческие отношения, где идеалу служения собственности противостоит идеал свободного человека.

Цель представленной дисциплины – формирование фундаментальных знаний о законах человеческого развития, роли и места человека в экономике и обществе с точки зрения марксизма и неомарксизма, изучение теоретико-методологических и социально-экономических аспектов проблем трансформации знаний о человеке от ранних концепций до современности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные понятия философии К. Маркса; сущность и роль человеческого фактора в марксистской политической экономии; природу производственных отношений в сфере труда в контексте жизнедеятельности человека и общества; эволюцию концепций человека в различных направлениях и школах экономической теории; современные проблемы и направления человеческого развития. Кроме этого, студент должен уметь оценивать изменение роли человека в общественном производстве и обществе в целом; обосновывать собственную точку зрения на основе альтернативных трактовок человека и его роли в различных экономических школах; творчески применять полученные знания для решения актуальных проблем в современной экономике.

Содержание курса включает шесть тем, начиная с истории возникновения, основных положений теории марксизма о капитале, труде, человеческой природе, и завершая обоснованием необходимости всестороннего развития творческой личности, построения экономики для человека. Ниже представлено краткое тематическое содержание курса.

1. Методологические основы марксизма. Теория человеческой природы в учении К. Маркса.

История возникновения марксистского учения как экономического учения нового типа. Исторический материализм, диалектический метод. Закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил. Развитие человека в историческом процессе. Социально-экономическая роль человека. Общественная природа человека. История как «постоянное изменение человеческой

природы». Человек и общество. Маркс как один из основателей социологии как науки. Целенаправленная производственная деятельность как подходящий людям образ жизни.

2. Капиталистический способ производства.

Процесс производства капитала. Товар и деньги. Товар рабочая сила. Производство прибавочной стоимости. Постоянный и переменный капитал. Отношение наемных рабочих и собственников средств производства. Заработная плата. Накопление капитала. Пределы производства капитала. Историческая тенденция их устранения.

Процесс обращения капитала. Капитал как движение. Кругооборот капитала. Оборот капитала. Общественный капитал как взаимодействия индивидуальных капиталов. Законы общественного воспроизводства.

Процесс капиталистического производства как целостность. Превращение прибавочной стоимости в прибыль. Межотраслевая конкуренция, средняя прибыль и цена производства. Закон тенденции нормы прибыли к понижению. Торговый капитал и торговая прибыль. Ссудный капитал и ссудный процент. Банки. Роль кредита. Дифференциальная рента. Доходы и их источники. Классы. Закон стоимости. Предел капиталистического способа производства в производительных силах и производственных отношениях. Переходные формы будущего способа производства.

3. Неомарксизм о личности.

Возникновение и развитие неомарксизма как попытка модернизации марксизма. «Сциентистское» и «гуманистическое» направления в неомарксизме. Франкфуртская школа. «Критическая теория общества». Понятие «органической интеллигенции». «Одномерный человек» Герберта Маркузе. Экзистенциальный марксизм. Э. Фромм. Человек как творец, субъект истории. Производство и самопроизводство духовно богатого, всесторонне развитого человека. Доминирование духовного над вещным и материальным. Преобладание общечеловеческого и тран исторического над частным и временным. От господства классов и социальных групп к господству личностей над природными и социальными обстоятельствами своей жизни.

4. Сравнение марксистского видения человека с другими теориями и концепциями.

Марксистское и неомарксистское понимание человека и его роли в процессе труда и развития общества. Индивид в учении Маркса. Классическая школа, «человек экономический». Человек в немецкой исторической школе. Экономическая этика. Субъективная школа. Взгляды на роль человеческого фактора К. Менгера, О. Бем-Баверка, А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, У. Дживонса, Л. Вальраса, В. Парето. Человек в институциональной экономической теории. Место человека в экономической системе Дж. М. Кейнса. Современное понимание человека в экономической теории. Теория потребительского поведения. Концепции человека в постиндустриальных теориях. Человеческий фактор как категория междисциплинарная.

5. Экономика для человека.

Социализация экономики как объективная реальность современного мира. Качественная трансформация экономической, социальной и политической системы. Индекс человеческого потенциала. Концепция человека достойного. Приоритетное развитие личностных качеств, творческого потенциала человека. Обеспечение условий социальной справедливости для творческой и трудовой мотивации человека. Охрана здоровья как стратегическая цель государства.

6. Ноосферный тип развития общества.

Переход к ноосферному типу развития общества. Ответственность общества за рекреацию и развитие биосферы. «Свободное время общества» как один из ключевых индикаторов качества развития. Ориентация развития экономики, ее структуры на развитие человеческих качеств, социальную и природную рекреацию. Формирование принципиально новых технологий, ориентированных на всесторонне развитие личности.

Курс «Концепция человека в марксизме и неомарксизме» представляет собой абсолютно новую, экспериментальную дисциплину, которая прочитана впервые для студентов четвертого курса направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». В связи с этим предполагается ее дальнейшее углубление и совершенствование. Преподавание данной дисциплины по выбору студента может стать важным элементом подготовки специалистов по управлению персоналом. Автор с благодарностью примет предложения и пожелания, критические замечания, которые будут учтены в дальнейшей работе над содержанием и структурой учебной дисциплины.

Разработка курса «Концепция человека в марксизме и неомарксизме» стала возможна благодаря авторам учебника «Классическая политэкономия», ставшего лауреатом общественной премии «Экономическая книга», учрежденной Вольным экономическим обществом. Автор выражает свою искреннюю благодарность вице-президенту ВЭО России, профессору МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Владимировичу Бузгалину, члену Президиума ВЭО России, заведующему кафедрой Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрею Ивановичу Колганову и научному сотруднику МГУ им. М.В. Ломоносова Ольге Владимировне Барашковой.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2006). Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // Вопросы экономики. № 3. С. 125-141.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2016). Политическая экономия и экономическая политика. Рынок. Капитал. Общество // Terra Economicus. Т. 14. № 1. С. 27-47.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2017). Альтернативы есть: «Экономика для человека» – 2017: Цели и средства стратегии опережающего развития. Политэкономический взгляд. Пленарный доклад на Московском экономическом форуме – 2017.

Бузгалин А.В. (2018). Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. № 2. С. 10-38.

Джабборов Д.Б., Маслов Г.А. (2018). Современный зарубежный марксизм: социальное развитие, человек, государство // Вопросы политической экономии. № 3. С. 124-138.

Маркс К. (1951). Капитал. Критика политической экономии. Соч. Т.2. М.: Госполитиздат. – 530 с.

Маркс К. (1951). Капитал. Критика политической экономии. Соч. Т. 3. М.: Госполитиздат. – 932 с.

Маркс К. (1952). Капитал. Критика политической экономии. Соч. Т. 1. М.: Госполитиздат. – 794 с.

Маркс К. (1955). Капитал. Теории прибавочной стоимости. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е. Т. 4. М.: Госполитиздат. – 614 с.

Маркс К. (1967). Экономическо-философские рукописи 1844 года. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е. Т. 42. М.: Госполитиздат. С. 41-174.

Наумов С.В. (2018). Потенциал и перспективы понятия «экономический человек» в развитии современной экономической теории // Вопросы политической экономии. № 3. С. 139-150.

Смит А. (1962). Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Издательство социально-экономической литературы.

Тарануха Ю.В. (2019). От «частичного рабочего» к участнику управления: перемена места работника в производстве // Вопросы политической экономии. № 1. С. 102-107.

Хубиев К.А. (2018). Инновационная экономика против наемной формы труда // Вопросы политической экономии. № 1. С. 55-61.

Энгельс Ф. (1986). Происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. М.: Политиздат. – 639 с.

Inna A. Kondourova¹

THE CONCEPT OF THE HUMAN INDIVIDUAL IN MARXISM AND NEOMARXISM: PRESENTING A NEW EDUCATIONAL DISCIPLINE*

Keywords: *classical political economy, neo-Marxism, Marxism, labor force, labor, economy for human.*

This article presents a new educational discipline, “The concept of the human individual in Marxism and Neomarxism”. Using a historical methodology, a brief survey is provided of the main approaches and models, and of the concepts of the human individual. The need is demonstrated for studying human beings as subjects of economic life, and for understanding the motives and conditions responsible for shaping their economic behaviour. The article sets out the content of the main themes of the course, themes that include the basic positions of Marxism on capital, labour, the labour market and the nature of humanity, and also the vision of the human individual and of his or her place in economic life as put forward by other schools and currents. At the end of the article a list of recommended literature is appended. The article concludes that teaching this discipline as an elective for students can act as an important element in the training of personnel management specialists.

REFERENCES

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2006) Chelovek, rynek i kapital v ekonomike XXI veka. Voprosy ekonomiki. № 3. Pp. 125-141. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2016) Politicheskaya ekonomiya i ekonomicheskaya politika. Rynek. Kapital. Obshchestvo. Terra Economicus. T. 14. № 1. Pp. 27-47.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2017) Al'ternativy yest': «Ekonomika dlya cheloveka» – 2017 (Tseli i sredstva strategii operezhayushchego razvitiya. Politekonomicheskij vzglyad): Plenarnyy doklad na Moskovskom ekonomicheskom forume – 2017. (In Russ.)

¹ **Inna A. Kondourova**, PhD of Economics, Associate Professor, Head of Business and Human Resource Management Department, State Educational Institution of Higher Professional Education «Donetsk National Technical University», Donetsk (inna.a.kondourova@mail.ru).

* **JEL codes:** A13; B12; B14; B24.

Citation: Kondourova I.A. (2021). The concept of human in marxism and neomarxism: presentation of a new educational discipline. *Problems in Political Economy*, 2(26): 158-165.

DOI: 10.5281/zenodo.5040340 (<https://zenodo.org/record/5040340>)

Buzgalin A.V. (2018) Pozdnyy kapitalizm i yego predely: dialektika proizvoditel'nykh sil i proizvodstvennykh otnosheniy (k 200-letiyu so dnya rozhdeniya Karla Marksa). Voprosy politicheskoy ekonomii. № 2. Pp. 10-38. (In Russ.)

Dzhabborov D.B., Maslov G.A. (2018) Sovremennyy zarubezhnyy marksizm: sotsial'noye razvitiye, chelovek, gosudarstvo. Voprosy politicheskoy ekonomii. № 3. Pp. 124-138. (In Russ.)

Engels F. (1986) Proiskhozhdeniye sem'i, chastnoy sobstvennosti i gosudarstva. Marks K., Engel's F. Izbrannyye proizvedeniya. V 3-kh t. T. 3. M.: Politizdat. – 639 p. (In Russ.)

Khubiyev K.A. (2018) Innovatsionnaya ekonomika protiv nayemnoy formy truda. Voprosy politicheskoy ekonomii. № 1. Pp. 55-61. (In Russ.)

Marks K. (1951) Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. Soch. T. 2. M.: Gospolitizdat. – 530 p. (In Russ.)

Marks K. (1951) Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. Soch. T. 3. M.: Gospolitizdat. – 932 p. (In Russ.)

Marks K. (1952) Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. Soch. T. 1. M.: Gospolitizdat. – 794 p. (In Russ.)

Marks K. (1955) Kapital. Teorii pribavochnoy stoimosti. K. Marks, F. Engels. Soch. 2nd ed. T. 4. M.: Gospolitizdat. – 614 p. (In Russ.)

Marks K. (1967) Ekonomicheskoye-filosofskoye rukopisi 1844 goda. K. Marks, F. Engels. Soch. 2nd ed. T. 42. M.: Gospolitizdat. Pp. 41-174. (In Russ.)

Naumov S.V. (2018) Potentsial i perspektivy ponyatiya «ekonomicheskoy chelovek» v razvitiy sovremennoy ekonomicheskoy teorii. Voprosy politicheskoy ekonomii. № 3. Pp. 139-150. (In Russ.)

Smit A. (1962). Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov. M.: Izdatel'stvo sotsial'no-ekonomicheskoy literatury. (In Russ.)

Taranukha YU.V. (2019) Ot «chastichnogo rabochego» k uchastniku upravleniya: peremena mesta rabotnika v proizvodstve. Voprosy politicheskoy ekonomii. № 1. Pp. 102-107. (In Russ.)